

Feltétel nélküli alapjövedelem, avagy egy ünneprontó téma az elnökválasztáson

Kategória: [2017. április](#)

Írta: Mona Chollet

alapjövedelem!”.

A közösségi hálózatokon január végén megjelent egy humoros kép Doryval, a Pixar stúdió által készített (2016) rajzfilm hősnőjével. A „halacska”, aki elveszítette rövid távú memóriáját, szitkozódva úszkált: „Soha többé nem hagyom, hogy megtévesszen a Szocialista Párt.” Majd elgyönyörködik: „Jé, az

"Egyetemes alapjövedelem: lustálkodás mindenkinek?"

Egy egyetemes alapjövedelem bevezetése tűnik a szocialista képviselő, *Benoît Hamon* – ő nyerte meg január 29-én az elnökválasztás baloldali előválasztását – legfontosabb választási fogásának. Az utópia felmutatásával sikerült megkülönböztetnie magát versenytársától, a volt miniszterelnöktől, *Manuel Vallstól*, aki egy mumussal fenyegető kampányt folytatott. Az *Europe Écologie* (a Zöldek) jelöltje, *Yannick Jadot* szintén támogatja az elképzelést, hiszen a javaslat már 2013 óta része a pártprogramjuknak. De a baloldalon, a már hosszú ideje bizalmasan kezelt elképzelés meglobogtatásával *Benoît Hamon* váratlanul ráerősített. És meglepő ellenválaszokat kapott.

Manuel Valls leszólta „egy szociális támogatásokból és lustaságból” élő társadalom tervét, és épp fordítva, kiállt „a munka, és a munka biztosította méltóság társadalma” érdekében. A volt gazdasági miniszter, *Emmanuel Macron* – az általa indított „En marche!” (magyarul Haladjunk! vagy Indulás!) elnevezésű mozgalom kiskátéja a vállalati kultúra és a vezetői ideológia ötvözete, így nem véletlen, hogy környezete azt „a hipernövekedés kezdő vállalkozásaként, start up-jaként” jellemzi – egy február 4-én, Lyonban tartott választási gyűlésen így kiáltott fel: „Nem is akarok többé arról hallani, hogy érdekes mást is csinálni mint dolgozni!” A *Liberation* napilap január 13-i, elsőoldalas cikkének illusztrációja egy nő fényképét mutatja, amint egy függőágyban olvasgat a következő felirattal: „Egyetemes alapjövedelem: lustálkodás mindenkinek?” Mindezek szépen mutatják azt a történelmi visszaélést, amelyben a kapitalizmus egyenlőnek állítja be a "munkát és a fizetett munkát", hogy a közgazdász *Carlo Verdone* szavait idézzük. De azt a mai társadalmakra jellemző tény is illusztrálják, hogy „az idő nem ismer csak két társadalmi létformát: a munkát és a szabadidőt”, mint azt *Benoît Hamon* tanácsadója, *Julien Dourgnon* megjegyezte. A szocialista jelölt tényleg nyitogatja a satut, amikor választási honlapján kijelenti: „mindenkinek biztosítani szeretnénk az emancipálódás lehetőségét és azt, hogy szabadon, a saját vágyaiknak megfelelő tevékenységet űzhessék.”

Miért kell az alapjövedelem kedvezményezettjeit kanapén elterülve elképzelnünk, miközben lehet, hogy szakmai átképzésen vesznek majd részt vagy beindítanak egy társadalmilag hasznos tevékenységet? *Maxime de Rostolan* a „Jövő farmja” mozgalom elindítója például úgy gondolja, hogy elképzelése meg fogja sokszorozni a biológiai szemlélettel vezetett mezőgazdasági telepeket. Az alapjövedelem lehetőséget nyújt egy sor nem-fizetett, de a társadalmi élet szerves részeként létező

tevékenységre. Ezeknek köszönhetően válnak lehetővé a tisztán gazdasági tevékenységek: tanulás, gyereknevelés, önkéntesség egy fesztiválon vagy egy sportklubban, szabad felhasználású szoftverek fejlesztése, idő a felfedezésekre és az alkotásra... Néhányan még emlékeznek, hogy *J. K. Rowling*, amikor a *Harry Potter* első kötetét írta – amely mint ismeretes, később igazi irodalmi csemege és nem melleleg, igazi aranytojást tojó tyúk lett – a brit szociális segélyrendszer kedvezményezettje volt!

A munka fogalmának új értelmezése szükséges

Hívei szerint a feltétel nélküli alapjövedelem egy elsődleges jövedelem, vagyis a termelésből származna és nem az újraelosztásból. Julien Dourgnon véleménye szerint elengedhetetlen, hogy elterjesszük a „gazdasági tevékenységek új értelmezését”, amely a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége^[1] által ránk kényszerített értelmezés – miszerint is „a társadalom a vállalatokon élőködik”, miközben ennek épp az ellenkezője történik – helyébe lépjen. Erre hívta fel a figyelmet a volt görög pénzügyminiszter, *Jánisz Varufákisz*: „Az egy mítosz, a gazdagok erős támogatásával elterjesztett mítosz, hogy a gazdagságot egyénekenként állítjuk elő. A valóságban a gazdagságot mindig közösségre termeltük meg, amit azok, akiknek ez hatalmukban állt – a vagyonosok – sikeresen privatizáltak.”

Ez az érv igazolja azt az érvelést is – mint az a nevében is olvasható –, hogy az alapjövédelmet mindenki megkapja: pedig ez ellen is sokan felszólalnak, mondván, abszurdnak tűnik, hogy „a milliárdos Liliane Bettencourt és az Auchan pénztárosnője egyformán kapja”. Természetes, hogy a L’Oréal örökösője adófizetésében visszafizeti, sőt adójával sokan másoknak is finanszírozza az alapjövédelmét, és vegyük észre, hogy senki nem háborog azon, hogy jár neki a TB.

Az alapjövedelem hívei szembeállítják a gazdagság kollektív termelését azzal az érveléssel, amely még a baloldalon is hallható, miszerint féltő, hogy kialakul egy teljesen parazita réteg, „az állampolgárok egy semmittevő osztálya, akiket a többiek tartanának majd el.” Az FNA hívei persze egy emberről sem gondolják, hogy parazita, de még ha elő is fordulna ilyen eset, úgy vélik, a társadalom szempontjából az alapjövedelem lehetne a legolcsóbb megoldás a semmittevők eltartására. *Michel Pouzol* szocialista képviselő, aki közel áll Benoit Hamonhoz, és aki úgy tizenöt évvel ezelőtt maga is kedvezményezettje volt a Beilleszkedési Minimum Jövedelemnek (RMI), a következő kérdéssel fordult a Szenátushoz február 8-án, egy meghallgatáson: „Nyolcmillió ember él a szegénységi küszöb alatt Franciaországban: fel lehet-e mérni ennek a szegénységnek a közvetlen és a közvetett költségeit?” Mint Julien Dourgnon írja a könyvében, a „mai politika a feltétel nélküli kirekesztés politikája”. A tisztességes élethez szükséges javakhoz ne úgy jussunk hozzá, hogy közben alkalmazottjai kell legyünk egy „ilyen-olyan vállalatnak” – hogy a szenátusi vitán felszólaló *Yann Moulier Boutang* közgazdász kifejezését idézzük.

Ki kell feszíteni egy biztonsági hálót mindenki számára, így a munkanélküliek és az alkalmi munkákból élők tömegeinek is, és közben javítani szükséges az alkalmazotti lét feltételein, amelyben, mint azt *Frédéric Lordon* közgazdász írta, az egyének „ki vannak pányvázva tőlük idegen célokhoz” és „meg vannak fosztva az életük fölötti rendelkezés lehetőségétől.” Nehéz azt kijelenteni, hogy e célok nem megfelelőek!

Ugyanakkor épp ezek az „ilyen-olyan vállalatok dolgozói” építették ki a társadalombiztosítást és harcolták ki – rengeteg áldozat árán – azokat a szociális vívmányokat, amelyek ma megkönnyítik az életünket. Sokak szerint a baloldalon, az alkalmazotti státusz egy olyan bástya, amely már erősen inog, de azért még mindig szilárdan áll, és ez az egyetlen kerete a lehetséges fejlődésnek. Az erős hullámokat verő vita a feltétel nélküli alapjövedelemről vezette rá *Bernard Friot* szociológust, aki a maga részéről az életre szóló bér híve, hogy megállapítsa, „összeomlott a baloldali ideológia”. Sokakban felélesztett ugyanis egy félelmet a neoliberaisok trójai falovától: egy mindenkinek járó egységes támogatási összeg, amely nem elegendő arra, hogy valóban megváltoztassa a munkaadókkal szembeni erőviszonyokat, ugyanakkor ürügyül szolgálna arra, hogy a most létező szociális ellátásokat és a munkatörvényeket szétzúzza. A liberálisok – messze nem mind – épp ezért támogatják az alapjövedelem elképzelését, így például *Henri de Castries*, az AXA biztosító csoport volt elnöke és *François Fillon* támogatója az elnökválasztáson. Vagyis egy magánbiztosító jeles képviselője: ez nem lehet véletlen...

Süketek párbeszéde zajlik?

Ezzel magyarázható a Szocialista Párt baloldali szárnyának, a "Lázadó Franciaország", vagyis *Jean-Luc Mélenchon* mozgalmának, a Kommunisták Pártjának és az Új Antikapitalista Pártjának a bizalmatlansága a javaslattal szemben. Jean-Luc Mélenchon, bár érdeklődéssel fordul Bernard Friot munkássága felé, azért továbbra is kitart a hagyományos baloldali célok mellett: a teljes foglalkoztatás, az alacsony bérek felzárkóztatása, a prékarius, vagyis a bizonytalan, kiszolgáltatott foglalkoztatás megszüntetése, illetve a munkaidő csökkentése mellett. Ez utóbbi követelést a feltétel nélküli alapjövedelem hívei is magukénak vallják (Benoît Hamon erre bíztatja a vállalatokat, a legális munkaidő megváltoztatása nélkül), de szerintük ez nem érinti az társadalom minden tagját és „nem változtat az alkalmazottak kiszolgáltatott helyzetén”, mint azt Julien Dourgnon írja. Vagyis süketek párbeszéde zajlik...

A feltétel nélküli alapjövedelem összegét gyakran úgy határozzák meg, hogy az nem nyugtatja meg a szkeptikusokat. Nem is érdemes megemlíteni *Thomas Piketty* – Benoît Hamon választási csapatának tagja – barokkos stílusban elképzelt rendszerét, mely a jutalmazás egy magasabb szintű változata, és csak a neve „egyetemes alapjövedelem”. A *Francia Mozgalom az Alapjövedelemért* vagy a szocialista jelölt esetében is, az a benyomás alakul ki, hogy miután kezdetben a holdat is léigérték az égről, végül a kedvezményezetteket csak egy *Citroen kacsával* akarják szállítani...

2016 szeptemberében, Benoît Hamon a már most is létező RSA (Aktív Szolidaritási Jövedelem) alsó összegét, vagyis 535 euró havi jövedelmet gondolt egy egyedülálló egyénnek adni, de célként a 750, esetleg a 800-1 000 eurós összeget jelölte meg, de úgy, hogy a következő öt évben várhatóan nem lehet majd eljutni ekkora összegig. A *mindenkinek 750 euró* – ez jelent meg a választási honlapjának első változatában – óriási felháborodást váltott ki. A hozzászólók szerint ugyanis lehetetlen az ehhez szükséges évi 400 milliárd eurót előteremtteni – egyébként egy vitatható számítási módszert véve alapul. Ezért később a szakaszonkénti bevezetés tervét javasolta: felemelni az RSA-t 600 euróra, és automatikusan folyósítani minden jogosultnak (jelenleg egyharmaduk nem igényli meg) és a 18-25 éves korosztálynak is, akik jelenleg nem jogosultak, majd később kiterjeszteni az egész lakosságra. Így a 750 havi összeg csak egy távlati célként jelent meg, és soha többé nem

hivatkoztak rá, sőt az egyetemes folyósítást is egy „állampolgári konferencia” keretei közé utalták át. Majd végül a kezdeti terv, vagyis a mindenkinek havi 750 euró jövőbeli célként bukkant fel újra a január 18-i honlapon. Ennyi bizonytalankodás más változásokat is előrevetít...

Útban a "zsebpénz-kapitalizmus" felé?

Julien Dourgnon azon sajnálkozik, hogy az érdeklődők többségét „csak a finanszírozás megoldhatósága érdekli és fűtyülnek magára az elképzelésre”. A finanszírozás iránti rögeszme visszatükrözi a mindenkinek járó jövedelem csodát súroló jellegét, de azt is mutatja, hogy a hosszú évek óta sulykolt siránkozás hatékony volt, és a többség tényleg szentül hiszi, hogy minden közkiadásra szánt fillér a katasztrófa felé visz közelebb. „Tisztára idiotának néznek minket” erősíti meg *Michel Pouzol*, és rámutat, hogy 1945-ben, a társadalombiztosítás születésekor, a TB-kiadások elérték a GDP (bruttó hazai össztermék) 100%-át. És megerősíti, hogy a feltétel nélküli alapjövedelem 400 milliárdját „visszaforgatják majd a reálgazdaságba”.

A finanszírozásra Benoît Hamon a személyi jövedelemadó reformját javasolja, egy, a mainál erőteljesebben progresszív adót, amibe beolvasztaná az általános társadalmi hozzájárulást (CSG), vagyis a nem alkalmazotti bérből élők adóját. Ezzel azonban veszélybe kerülne a TB jelenlegi finanszírozása, hiszen a CSG épp a TB-t finanszírozza. Ezenkívül bevezetne egy új vagyoadót, amely az ingatlanok utáni és a mai vagyoadó összevonását jelenti, de „hatékonyabb” lesz. Ezenkívül az adócsalással külföldre menekített „80 milliárd eurónak legalább a felét” haza szeretné hozatni és megkérdőjelezi a tőkéseknek nyújtott és szerinte teljesen felesleges „ajándékot”, vagyis az évi 20 milliárd bérjárulékokra nyújtott kedvezményeket. De ki akar vetni egy „robotadót” is, amit akkor fizetne a vállalat, amikor egy gép "lépne" a munkás helyére. Összességében elfogadja a „ritkul a munka” egyébként sokak által vitatott elképzelését a jövőről.

De ne felejtjük el: havi 750 euró a szegénységi küszöb alatt van, amit a Statisztikai Hivatal (INSEE) havi 840 és 1 008 euró közé tesz egy egyedül élő személy esetében, attól függően, hogy a médian^[2] jövedelem 50 vagy 60 %-át fogadjuk-e el, mint küszöbértéket. Vajon ez elég lenne arra, hogy lemondjunk egy állást vagy vitát nyissunk a munkakörülmények, vagy a bér miatt? Nem azt jelenti-e ez az alacsony összeg, hogy a tőkéstulajdonos helyett a társadalom fizeti meg a bér egy részét, ami csak megerősíti, amit Yann Moulier Boutang a „zsebpénz-kapitalizmusnak” nevezett? A lassú bevezetés és a jelentősen alulértékelt induló összeg nem öli-e meg csírájában az egész elképzelést?

Julien Dourgnon a kislépések politikája mellett érvel: „teknősbéka stratégia, a római hadoszlop stílusában” mondja, és azt reméli, hogy az összeget majd fokozatosan emelik. Ráadásul hangoztatja, az alacsony bevezető összeg mellett, nem kell külön kiemelni, hogy a most meglévő szociális rendszert fenn kell tartani. „Ráadásul most nincs többre erőnk. A szakszervezetek ellenzik!”

Majd kiderül, hogy a mostani kampány mire jut. Yann Moulier Boutangnak igaza van, amikor azt mondja, hogy "ez a kérdés már soha többé nem kerül ki a politikai viták köréből".

Fordította: Morva Judit

[1] A MEDEF, Mouvement des entreprises de France magyar megfelelője – a magyar változat talán jobban segíti a megértést – a ford. megj.

[2] A médián lépett a régebben a statisztikusok által kedvelt „átlag” helyébe, és azt mutatja, hogy a lakosság 50 vagy 60 %-a keres-e többet egy adott – a médiának nevezett – összegnél – a ford. megj.

- [franciország](#)
- [társadalom fejlődés](#)